

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2024

No 12

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 239 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-dekabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessor
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich. v.b. dotsent (PhD)
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dotsenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixov'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukkhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Acting Associate Professor (PhD)

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Геоэкономические аспекты проекта железной дороги «Китай – Кыргызстан – Узбекистан»: вызовы и перспективы	18
О.К. Абдурахманов, А.С. Камалов	
Soliq to'lovchilar tomonidan soliqlarni yashirishni oldini olish masalalari	24
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich	
Moliyaviy xavfsizlik va iqtisodiy barqarorlik o'rtasidagi bog'liqlik	30
Axmedov Bezzod Shuxratovich	
To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning iqtisodiyot taraqqiyotidagi roli	34
Mamatov Bahadir Safaralievich	
Milliy iqtisodiyotda xususiy sektorni rivojlantirishning mulk kapitallashuviga ta'siri	40
Norboyev Odil Abrayevich	
Возможные пути применения ии при подборе персонала в нефтегазовые компании Узбекистана	49
Эльбек Олимович Амирханов	
Sug'urta kompaniyalarida moliyaviy oqimlarni boshqarish tizimini takomillashtirish masalalari	53
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Экономические предпосылки формирование социальных издержек как результат воздействия экологических факторов	57
Сеитова Лейла Пулатовна	
Геологические и гидродинамические аспекты месторождений углеводородов в зеленой экономике	68
Турдиев Шохжахон Шермадат угли	
Управление процессом снижения транзакционных издержек в условиях экологизации экономики	74
Ходжаева Нодирахон Абдурашидовна	
Yashil texnologiyalarga investitsiyalar – yashil iqtisodiyot istiqboli	79
Yuldashev Mutalib Ibrohimovich	
“Yashil iqtisodiyot”ga o'tish orqali barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashning mintaqaviy jihatlari	83
Samiyeva Gulnoza Toxirovna	
Sotish jarayoni buxgalteriya hisobida moliyalashtirishning salmoqli komponenti va qaytarish huquqi	89
Sattorov Toxir Tolmas o'g'li	
Raqamli transformatsiya korxonalarining ishlab chiqarish samaradorligiga ta'siri	99
Vafoyeva Dilafruz Ikomovna	
Oliy ta'lim muassasalarining media imiji va unga rakamli transformatsiyaning ta'siri	104
Nazarov G'ulom Akmal o'g'li	
Oliy ta'lim tashkilotlarida xodimlar bilan ish haqi bo'yicha hisob-kitoblarni takomillashtirish	109
Abdumajitov Shaxobiddin Shamsiddin o'g'li	
O'zbekistonda yashil transport tizimiga o'tish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar va rivojlantirishning istiqbollari	116
Yuldashev Farhodbek Abdumutalibovich	
Application of social media marketing in the world experience	120
Musayeva Shoira Azimovna	
Xitoyning ta'minot zanjirlarini boshqarish tajribasidan foydalanisafzalliklari	125
Hislatxonova Madinaxon Avazxon qizi, Abduraimova Azizaxon Dilmurod qizi, D.N.Ishmanova	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishda ishbilarmonlik muhitining moderator roli	130
Nasirxodjayeva Dilafruz Sabitxanovna, Abduvohidov Behzod xxx	

“Yoshlar daftari” loyihasi asosida daromadlilikni ta’minlash masalalari	136
Murodova Mohigul Chori qizi, Baxromov Umidjon Ulug’bek o’g’li	
Основопологающие принципы разработки концепции конкурентоспособности страховых компаний	143
Азимжон Мелиев Муродулло угли	
Формирование инклюзивных психологических процессов под влиянием эзотерических факторов.....	148
Исаев Кобилжон Абдукодирович	
Foyda soliqlari (12-son bhxs) buxgalteriya hisobining xalqaro standartini respublikamiz amaliyotiga transformasiya qilishdagi vazifalar.....	153
Rizaev Xushnud Namazovich	
Iqtisodiy tizimda budget daromadlarini shakllanishining ilmiy-nazariy va konseptual asoslarining ahamiyati.....	158
Yusupov Ruslan	
Biriktirilgan va tartibga soluvchi soliqlarni taqsimlashning xorijiy davlatlar tajribasi tahlili	165
Turoпова Nigora Xolmurod qizi	
Muvaffaqiyatli markaziy bank raqamli valyutasini joriy qilish hamda takomillashtirish yo’llari.....	170
Tursunova I.X.	
Turizm sohasini davlat tomonidan qo’llab-quvvatlashning tashkiliy-huquqiy asoslarini takomillashtirish	177
Abdusalomov Jamshid Abdusalomovich	
Ishlab chiqarish korxonalarining eksport salohiyatini oshirish imkoniyatlari.....	181
Adashev Azimjon O’rinboyevich	
Bozor muvozanati. Talab va taklif tushunchasi.....	186
Ollokulova Feruza Mansurovna, Boborahmatova Shohsanam Ibodullo qizi	
Mahsulot(ish, xizmat) ishlab chiqarish hajmining tahlili metodologiyasi	190
Abdujaborova Ma’mura Toshmumamadovna, Ergashov Shohruh Rustam o’g’li	
Korxonaning moliyaviy barqarorligi.....	196
Ollokulova Feruza Mansurovna, Choriyrov Behruz Ilhom o’g’li	
Sirdaryo viloyati investitsion faolligini oshirishning o’ziga xos xususiyatlari.....	199
Mamatqulova Muxlisa Komiljon qizi	
O’zbekistonda innovatsion siyosatni amalga oshirish usullari va yo’nalishlari.....	205
Zaynutdinova Umida Djalolovna	
Iqtisodiy o’sish va kengaytirilgan takror ishlab chiqarish o’rtasidagi bog’liqlikning nazariy asoslari.....	210
Uskenbaeva Dilnoza Boxodir qizi	
O’zbekiston mahallalarida tadbirkorlik subyektlarini rivojlanish bosqichlari	215
Ashurov Muhammadjon Murodovich	
O’zbekiston respublikasi mahallalarida kichik biznes subyektlarining moliyaviy barqarorligi	221
Ahmadjonov Farhodbek Akromjon o’g’li	
Turizmni rivojlantirishda oziq-ovqat xizmatlarining samaradorligini oshirish va O’zbekistonda turistlarga ovqatlanish xizmatlarini takomillashtirish mexanizmlari	226
Maxmadiyeva Charos Xayrullayevna, Amiriddinova Muslima Zayniddin qizi	
Моменты приращений и периода регенерации обобщенных регенерирующих случайных процессов в системе массового обслуживания m/g/1 с полумарковским поступлением требований	231
Рахимова Гулноза Гафуровна	

МОМЕНТЫ ПРИРАЩЕНИЙ И ПЕРИОДА РЕГЕНЕРАЦИИ ОБОБЩЕННЫХ РЕГЕНЕРИРУЮЩИХ СЛУЧАЙНЫХ ПРОЦЕССОВ В СИСТЕМЕ МАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ M/G/1 С ПОЛУМАРКОВСКИМ ПОСТУПЛЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ

ORCID: 0000-0002-4971-7753

Рахимова Гулноза Гафуровна

Доцент и.о. кафедры Финансов Университета «Альфраганус»

Аннотация: В данной работе рассмотрена система массового обслуживания с пуассоновским входящим потоком, с одним обслуживающим прибором. Время обслуживания имеет произвольный закон распределения. В систему поступают требования различных типов, которые образуют однородный цепь Маркова. Составлены уравнения для моментов приращений и периода регенерации обобщенных регенерирующих случайных процессов, получены условия существования их решений.

Ключевые слова: система массового обслуживания, пуассоновский поток, цепь Маркова, полумарковский процесс, матричные уравнения.

Аннотatsiya: Ushbu maqolada bitta xizmat ko'rsatuvchi qurilmaga ega bo'lgan va Poisson kiruvchi oqimi bo'lgan xizmat ko'rsatish tizimi ko'rib chiqiladi. Xizmat ko'rsatish vaqti ixtiyoriy taqsimlash qonuniga ega. Tizim bir jinsli Markov zanjirini tashkil etuvchi har xil turdagi talablarni oladi. Umumlashtirilgan qayta tiklanadigan tasodifiy jarayonlarning orttirmalari va regeneratsiya davri momentlari uchun tenglamalar tuzildi, ularning yechimlari mavjudligi uchun shartlar topildi.

Kalit so'zlar: xizmat ko'rsatish tizimi, Poisson oqimi, Markov zanjiri, yarim Markov jarayoni, matritsa tenglamalari.

Abstract: This paper considers a queuing system with a Poisson incoming flow, with one serving device. Service time has an arbitrary distribution law. The system receives requirements of various types, which form a homogeneous Markov chain. Equations for the moments of increments and the regeneration period of generalized regenerating random processes were compiled, conditions for the existence of their solutions were obtained.

Key words: queuing system, Poisson flow, Markov chain, semi-Markov process, matrix equations.

ВВЕДЕНИЕ

Данная научная статья посвящена анализу обобщенных регенерирующих случайных процессов в системах массового обслуживания, в частности, в системе типа M/G/1 с полумарковским поступлением требований. Изучение случайных процессов и их свойств в таких системах имеет важное теоретическое и практическое значение, так как позволяет оптимизировать функционирование систем и повысить их эффективность.

Система M/G/1 характеризуется наличием одного канала обслуживания, поступлением требований по пуассоновскому потоку и общим распределением времени обслуживания. Этот тип модели широко применяется в современных системах массового обслуживания, таких как телекоммуникации, компьютерные сети, логистические процессы и другие области. Исследование полумарковских процессов, описывающих потоки требований, способствует развитию новых математических методов и позволяет глубже понять влияние случайных факторов на работу системы.

Целью данного исследования является определение основных характеристик регенерирующих случайных процессов в системе M/G/1, таких как моменты приращений и периоды регенерации. Актуальность работы заключается в разработке подходов к описанию полумарковских потоков

требований и их влияния на динамику функционирования системы. Эти подходы позволяют не только выявить критерии устойчивой работы системы, но и решить задачи оптимизации её параметров.

В статье подробно рассматриваются основные элементы теории регенерационных процессов, методы определения их статистических характеристик, а также возможности применения этой теории для решения практических задач в системах M/G/1. Кроме того, данное исследование закладывает новые теоретические основы для моделирования систем массового обслуживания и повышения их эффективности.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Данная тема исследовалась многими учеными, которые внесли значительный вклад в развитие теории систем массового обслуживания и регенерирующих случайных процессов. В частности, работы таких исследователей, как Кендалл и Эрланг, заложили основы анализа процессов поступления и обслуживания, что стало отправной точкой для создания моделей типа M/G/1. Эти модели позволяют описывать системы с пуассоновским потоком требований и общим распределением времени обслуживания, что делает их универсальным инструментом в анализе различных приложений.

Полумарковские процессы, как часть более широкой теории марковских процессов, стали объектом исследований таких авторов, как С. В. Шрейдер и В. А. Боровков. В своих работах они предложили методы описания случайных процессов с памятью, которые не укладываются в классическую марковскую парадигму. Полумарковские модели позволяют учесть особенности реальных потоков требований, которые часто зависят от предыдущих состояний системы.

Особое внимание в литературе уделяется регенерационным процессам, которые подробно изучались в трудах А. В. Скорохода и Д. Дж. Тейлора. Эти исследователи разработали методы построения и анализа процессов восстановления системы, что позволяет определить основные характеристики периодов регенерации и приращений. Их работы сыграли ключевую роль в применении регенерационной теории к системам массового обслуживания.

Кроме того, исследования С. Росс и Л. Б. Клейнрока внесли значительный вклад в разработку методик оптимизации и управления системами обслуживания. Они акцентировали внимание на анализе динамики систем в условиях случайных изменений и разработке критериев их устойчивости. Эти подходы нашли применение в современных телекоммуникационных и вычислительных системах.

Не менее важным направлением является исследование стационарных характеристик системы M/G/1 и параметров её устойчивости. В этом контексте работы Дж. Литтла и М. Ньюэлла позволяют оценивать средние значения времени ожидания и времени обслуживания в системе, что критически важно для оптимизации её работы.

Таким образом, исследования в области регенерационных случайных процессов в системе M/G/1 базируются на значительном количестве теоретических и практических результатов, которые остаются актуальными в современных условиях.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Для проведения исследования использовались методы математического моделирования и статистического анализа. Сбор данных осуществлялся путем моделирования полумарковских потоков требований и их параметров в системе M/G/1. Анализ включал использование регенерационных процессов для вычисления моментов приращений и периодов восстановления, а также численные методы для оценки характеристик системы. Все расчеты проводились с использованием специализированного программного обеспечения.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Рассмотрим систему массового обслуживания с пуассоновским входящим потоком с параметром λ и с одним обслуживающим прибором. Требование, заставшее обслуживающий прибор занятым обслуживанием, становится в очередь, места для ожидания обслуживания не ограничены.

В систему поступают требования m различных типов, причем первое требование типа J_1 поступает в момент $t = 0$ и обслуживается в течении времени τ_1 . Обозначим через τ_k время обслуживания и J_k тип k -го поступившего в систему требования, $k \geq 1$. Предположим, что $\{\tau_k, k \geq 1\}$ является последовательностью независимых случайных величин, $\{J_k, k \geq 1\}$ является однородной, неприводимой

и эргодической цепью Маркова с конечным множеством состояний $H = \{1, 2, \dots, m\}$, матрицей переходных вероятностей $P = \| p_{i,j} \|_{i,j \in H}$, начальным распределением $\{p_i, i \in H\}$, $p_i = P\{J_1 = i\}$ и со стационарным распределением $\{\pi_k, k \in H\}$, где $p_{i,j} = P\{J_{k+1} = j / J_k = i\}$.

Пусть $\{(\tau_k, J_k), k \geq 1\}$ - полумарковский процесс с пространством состояний $Z = [0, \infty) \times \{1, 2, \dots, m\}$ и полумарковским стохастическим ядром $P\{\tau_{k+1} \leq x, J_{k+1} = j / \tau_k = t, J_k = i\} = P\{\tau_{k+1} \leq x, J_{k+1} = j / J_k = i\} = F_{i,j}(x)$ для $k \geq 1, 0 \leq x \leq \infty, i \in H, j \in H$ [1].

Обозначим матрицы $F(x) = \| F_{i,j}(x) \|_{i,j \in H}$ и $M(l) = \| \alpha_{i,j}(l) \|_{i,j \in H}$, где $\alpha_{i,j}(l) = \int_0^\infty x^l dF_{i,j}(x)$ моменты порядка $l \geq 1$ времени обслуживания, загрузку системы $\rho = \lambda \sum_{i,j=1}^m \alpha_{i,j}(1) \pi_j$ и $\alpha = \max_{1 \leq i \leq m} \sum_{j=1}^m \alpha_{i,j}(1)$.

Полумарковский процесс $\{(\tau_k, J_k), k \geq 1\}$ является правильным ($\sum_{j=1}^m p_{i,j} = 1$) и непрерывным, если $\rho \leq 1$ и положительно возвратным, если $\rho < 1$ [1].

Обозначим через $\eta(t)$, $\nu(t)$ и $N(t) = \max\left(n \geq 1: \sum_{i=1}^n \omega_i \leq t\right)$, соответственно, величину очереди в системе, включая обслуживаемое требование, число обслуженных требований за время t и число закончившихся периодов занятости к моменту t .

Для изучения асимптотического поведения обобщенных регенерирующих случайных процессов

$\xi(t) = \int_0^t \eta(t) dt$, $\nu(t)$ и $N(t)$, $0 \leq t \leq \infty$ при возрастании времени функционирования системы или при

$\rho \rightarrow \rho_0 \leq 1$ возникает необходимость по мере возможности явно указать центрирующие, нормирующие и предельные константы, а эти постоянные выражаются через моменты приращений вышеуказанных процессов за периоды занятости системы, которые являются периодами регенерации, поскольку в периодах простоя системы, следующих за периодами занятости системы, значения случайных процессов $\xi(t)$ и $\nu(t)$ равны нулю.

В §1 составлены уравнения для моментов приращений и периода регенерации вышеуказанных обобщенных регенерирующих случайных процессов и получены условия существования их решений.

Системы массового обслуживания M/G/1 с марковским управлением обслуживания, в которых имеются m различные режимы работы обслуживающего прибора, переключающиеся в моменты начала обслуживания требований в соответствии с эволюцией некоторой однородной цепи Маркова исследовались в работах [2-5]. В этих работах получены условия существования стационарных режимов функционирования таких систем массового обслуживания.

Моменты приращений и периода регенерации обобщенных регенерирующих случайных процессов.

Если $\{\omega_k, k \geq 1\}$ последовательность периодов занятости системы, $I_1 = J_1$ и I_k тип первого обслуженного требования в k -том периоде занятости ω_k , то в наших предположениях $\{I_k, k \geq 1\}$ является однородной, неприводимой и эргодической цепью Маркова с конечным множеством состояний H , матрицей переходных вероятностей $Q = \| q_{i,j} \|_{i,j=1}^m$, начальным распределением $\{q_i, i \in H\}$, $q_i = P\{I_1 = i\}$ и со стационарным распределением $\{v_k, k \in H\}$, где $q_{i,j} = P\{I_{k+1} = j / I_k = i\}$

, а последовательность $\{(\omega_k, I_k), k \geq 1\}$ является полумарковским процессом с пространством состояний $Z = [0, \infty) \times \{1, 2, \dots, m\}$ и полумарковским стохастическим ядром $Q(x) = \|Q_{i,j}(x)\|_{i,j \in H}$, где $P\{\omega_{k+1} \leq x, I_{k+1} = j / I_k = i\} = Q_{i,j}(x)$, причем если $\rho < 1$, то он положительно возвратный.

$$\text{Обозначим } P_k = \|p_{i,j}(k)\|_{i,j \in H}, p_{i,j}(k) = \int_0^\infty e^{-\lambda x} \frac{(\lambda x)^k}{k!} dF_{i,j}(x), k \geq 0.$$

Теорема 1. 1) Матрица переходных вероятностей Q цепи Марков $\{I_k, k \geq 1\}$ удовлетворяет

уравнению $Q = \sum_{k=1}^{\infty} P_k Q^k$. 2) Если $\lambda \alpha < 1$, то это матричное уравнение имеет одно и только одно решение в виде стохастической матрицы и это решение может быть получено как предел последовательности

матриц $Q(n) = \sum_{k=1}^{\infty} P_k Q(n-1)^k, n \geq 1$, где $Q(0)$ произвольная стохастическая матрица, причем оценка

$$\text{ошибки } n\text{-го приближения } \Delta_n \equiv \rho(Q(n), Q) \leq \frac{(\lambda \alpha)^n}{1 - \lambda \alpha} \rho(Q(0), \sum_{k=1}^{\infty} P_k Q(0)^k).$$

Доказательство теоремы 1. Обозначим $p_{i,j}(k, t) = \int_0^t e^{-\lambda x} \frac{(\lambda x)^k}{k!} dF_{i,j}(x), k \geq 0$. Из формулы полной

вероятности получаем $Q_{i,j}(t) = p_{i,j}(0, t) + \sum_{k=1}^{\infty} \sum_{l=1}^m \int_0^t Q_{l,j}^{(k)}(t-u) dp_{i,l}(k, u), (1)$

здесь $Q_{l,j}^{(k)}(t) = \sum_{r=1}^m \int_0^t Q_{r,j}^{(k-1)}(t-u) dQ_{l,r}(u), k \geq 1$, и $Q_{l,j}^{(0)}(t) = \delta_{i,j}$, где $\delta_{i,j} = 1$, если $i = j$ и $\delta_{i,j} = 0$, если $i \neq j$. Для перехода к преобразованиям Лапласа-Стилтьеса обозначим

$$\Phi(s) = \| \varphi_{i,j}(s) \|_{i,j \in H}, \varphi_{i,j}(s) = \int_0^\infty e^{-st} dQ_{i,j}(t), \text{ для } k \geq 1$$

$$\Phi(k, s) = \| \varphi_{i,j}(k, s) \|_{i,j \in H}, \varphi_{i,j}(k, s) = \int_0^\infty e^{-st} dQ_{i,j}^{(k)}(t) \text{ и } \Phi(0, s) = I = \| \delta_{i,j} \|_{i,j \in H} \text{ единичная матрица,}$$

для $k \geq 1$ $\Psi(k, s) = \| \psi_{i,j}(k, s) \|_{i,j \in H}, \psi_{i,j}(k, s) = \int_0^\infty e^{-(\lambda+s)t} \frac{(\lambda t)^k}{k!} dF_{i,j}(t)$. Нетрудно проверить, что $\Phi(k, s) = \Phi^k(s), \Phi(0) = Q, \Psi(k, 0) = P(k)$.

Применяя преобразование Лапласа-Стилтьеса в соотношение (1) получаем

$$\varphi_{i,j}(s) = \psi_{i,j}(0, s) + \sum_{k=1}^{\infty} \sum_{l=1}^m \psi_{i,l}(k, s) \varphi_{l,j}(k, s) \quad (2) \text{ и придём к матричному уравнению}$$

$\Phi(s) = \Psi(0, s) + \sum_{k=1}^{\infty} \Psi(k, s) \Phi^k(s)$ или $\Phi(s) = \sum_{k=0}^{\infty} \Psi(k, s) \Phi^k(s)$ и из этого уравнения при $s = 0$ получаем уравнение для матрицы переходных вероятностей Q цепи Марков $\{I_k, k \geq 1\}$.

Для доказательства второй части теоремы 1 обозначим через Π_m пространство всех m -мерных

стохастических матриц с расстоянием $\rho(A, B) = \max_{0 \leq i, j \leq m} |a_{i,j} - b_{i,j}|$, где $A = \|a_{i,j}\|, B = \|b_{i,j}\| \in \Pi_m$.

Тогда ρ - сходимость эквивалентна по элементной сходимости матриц и предел каждой сходящейся в себе последовательности стохастических матриц является также стохастической матрицей, следовательно, (Π_m, ρ) полное метрическое пространство. В этом пространстве рассмотрим оператор

$$f : \Pi_m \rightarrow \Pi_m \text{ такой, что для } A \in \Pi_m \quad f(A) = \sum_{k=1}^{\infty} P(k)A^k.$$

Если $\hat{A} = \|a_{i,j}\|$ и $\hat{B} = \|b_{i,j}\|$ элементы пространства Π_m , то

$$\rho(f(A), f(B)) = \max_{1 \leq i, j \leq m} \left| \sum_{k=0}^{\infty} \sum_{l=1}^m p_{i,l}(k)(a_{i,l}^{(k)} - b_{i,l}^{(k)}) \right| \leq \max_{1 \leq i \leq m} \sum_{k=0}^{\infty} \left\{ \max_{1 \leq l, j \leq m} |a_{i,l}^{(k)} - b_{i,l}^{(k)}| p_i(k) \right\},$$

где $p_i(k) = \sum_{l=1}^m p_{i,l}(k), k \geq 0; \|a_{i,j}^{(k)}\| = A^k, \|b_{i,j}^{(k)}\| = B^k, k \geq 1, a_{i,j}^{(0)} = b_{i,j}^{(0)} = \delta_{i,j}$.

Методом

математической индукции нетрудно показать, что для $k \geq 1$

$$\max_{1 \leq i, j \leq m} |a_{i,j}^{(k)} - b_{i,j}^{(k)}| \leq k \max_{1 \leq i, j \leq m} |a_{i,j} - b_{i,j}|.$$

$$\rho(f(A), f(B)) \leq \max_{1 \leq i \leq m} \sum_{k=0}^{\infty} k p_i(k) \rho(A, B) = \lambda \alpha \rho(A, B)$$

Следовательно, $\rho(f(A), f(B)) \leq \lambda \alpha \rho(A, B)$. Если $\lambda \alpha < 1$, то из принципа сжимающих отображений [6] вытекает второе утверждение теоремы 1.

Введем приращения случайных процессов $\xi(t)$ и $\nu(t)$

$$\xi_k = \xi(t_k) - \xi(t_{k-1}) \text{ и } \nu_k = \nu(t_k) - \nu(t_{k-1}), \text{ где } t_k = \sum_{i=1}^k \omega_i, k \geq 1, t_0 = 0.$$

В наших предположениях последовательности $\{(\xi_k, I_k), k \geq 1\}$ и $\{(\nu_k, I_k), k \geq 1\}$ являются полумарковскими процессами, причем если $\rho < 1$, то они положительно возвратные.

Введем матрицы моментов приращений и периода регенерации обобщенных регенерирующих случайных процессов $\xi(t)$ и $\nu(t)$: для $l \geq 1$

$$X(l) = \|x_{i,j}(l)\|_{i,j \in H}, x_{i,j}(l) = \int_0^{\infty} u^l dQ_{i,j}(u),$$

$$Y(l) = \|y_{i,j}(l)\|_{i,j \in H}, y_{i,j}(l) = \int_0^{\infty} u^l dP\{\xi_k \in du, I_{k+1} = j / I_k = i\},$$

$$Z(l) = \|z_{i,j}(l)\|_{i,j \in H}, z_{i,j}(l) = \int_0^{\infty} u^l dP\{\nu_k \leq du, I_{k+1} = j / I_k = i\}$$

$$T = \|t_{i,j}\|_{i,j \in H}, t_{i,j} = \int_0^{\infty} \int_0^{\infty} us dP\{\xi_k \in du, \omega_k \in ds, I_{k+1} = j / I_k = i\}.$$

Обозначим через $\tilde{\Pi}_m$ пространство всех m -мерных квадратных матриц с неотрицательными

элементами и расстоянием $\rho(A, B) = \max_{0 \leq i, j \leq m} |a_{i,j} - b_{i,j}|$, где $A = \|a_{i,j}\|, B = \|b_{i,j}\| \in \tilde{\Pi}_m$. Тогда ρ - сходимость эквивалентна по элементной сходимости матриц с неотрицательными элементами и предел каждой сходящейся в себе последовательности матриц с неотрицательными элементами является

также матрицей с неотрицательными элементами и следовательно $(\tilde{\Pi}_m, \rho)$ полное метрическое пространство. На этом пространстве для $l \geq 1$ и $A_k, B, C \in \tilde{\Pi}_m, k \geq 1$ рассмотрим операторы $f_l : \tilde{\Pi}_m \rightarrow \tilde{\Pi}_m$

$$f_1(A_k, B) = \sum_{k=1}^{\infty} A_k \sum_{r=0}^{k-1} Q^r B Q^{k-r-1},$$

$$f_2(A_k, B) = \sum_{k=1}^{\infty} A_k \sum_{r=0}^{k-1} (r-1) Q^r B Q^{k-r-1},$$

$$f_3(A_k, B) = \sum_{k=1}^{\infty} A_k \sum_{r=0}^{k-1} (r-1)^2 Q^r B Q^{k-r-1},$$

$$f_4(A_k, B) = \sum_{k=2}^{\infty} A_k \sum_{\substack{r_1+r_2+r_3=k-2 \\ 0 \leq r_1, r_2, r_3 \leq \infty}} Q^{r_1} B Q^{r_2} B Q^{r_3},$$

$$f_5(B, C) = \sum_{k=2}^{\infty} P_k \sum_{\substack{r_1+r_2+r_3=k-2 \\ 0 \leq r_1, r_2, r_3 \leq \infty}} Q^{r_1} B Q^{r_2} C Q^{r_3},$$

$$f_6(B) = \sum_{k=2}^{\infty} P_k \sum_{\substack{r_1+r_2+r_3+r_4=k-3 \\ 0 \leq r_1, r_2, r_3, r_4 \leq \infty}} Q^{r_1} B Q^{r_2} B Q^{r_3} B Q^{r_4}.$$

С помощью этих операторов и матриц $F(x) = \|F_{i,j}(x)\|_{i,j \in H}$, $Q = \|q_{i,j}\|_{i,j=1}^m$ введем следующие

матрицы

$$L_1 = \int_0^{\infty} u \sum_{k=0}^{\infty} e^{-\lambda u} \frac{(\lambda u)^k}{k!} dF(u) Q^k, \quad L_2 = \int_0^{\infty} u^2 \sum_{k=0}^{\infty} e^{-\lambda u} \frac{(\lambda u)^k}{k!} dF(u) Q^k +$$

$$+ 2 \int_0^{\infty} u \sum_{k=0}^{\infty} e^{-\lambda u} \frac{(\lambda u)^k}{k!} dF(u) f_1(P_k, X(1)) + \sum_{k=1}^{\infty} P_k \sum_{r_1=0}^{k-1} \left\{ \sum_{r_2=0}^{r_1-1} Q^{r_2} X(1) Q^{r_1-r_2-1} X(1) Q^{k-r_1-1} + \sum_{r_3=0}^{k-r_1-2} Q^{r_3} X(1) Q^{r_3} X(1) Q^{k-r_3-r_1-2} \right\}$$

$$K_1 = \|1\| \text{ } m\text{-мерная матрица, состоящая из 1, } K_2 = K_1 + 2f_1(P_k, Z(1)) + f_4(P_k, Z(1)),$$

$$K_3 = K_1 + 3f_1(P_k, Z(1)) + 3f_1(P_k, Z(2)) + 3f_4(P_k, Z(1)) + \frac{1}{2}(f_5(Z(1), Z(2)) + f_5(Z(2), Z(1)) + f_6(Z(1)))$$

$$N_1 = (M(1) + \frac{\lambda}{2} M(2)) K_1 + f_2(P_k, X(1)), \quad N_2 = (M(2) + \frac{4\lambda}{3} M(3) + \frac{\lambda}{4} M(4)) K_1 + 2f_1(B_k, Y(1)) +$$

$$+ f_4(P_k, Y(1)) + f_4(P_k, X(1)) + \frac{1}{2}(f_5(X(1), Y(1)) + f_5(Y(1), X(1)) + 2f_2(P_k, T) + f_3(P_k, X(2))),$$

$$N_3 = (M(2) + \frac{\lambda}{2} M(3)) K_1 + f_1(B_k, X(1)) + f_2(P_k, X(1)) + f_1(C_k, Y(1)) + f_2(P_k, X(2)) + f_4(P_k, X(1)) +$$

$$+ \frac{1}{2}(f_5(X(1), Y(1)) + f_5(Y(1), X(1))), \text{ здесь } B_k = C_k + G_k, \quad C_k = \|\alpha_{i,j}(1) p_{i,j}(k)\|_{i,j \in H} \text{ и производящая}$$

функция матрицы $G_k = \|\gamma_{i,j} p_{i,j}(k)\|_{i,j \in H}$ имеет вид

$$\sum_{k=0}^{\infty} z^k G_k = \frac{1}{\lambda(1-z)^3} [\lambda(1-z)M(1) + \Phi(\lambda - \lambda z) - K_1], \quad \Phi(s) = \|f_{i,j}(s)\|_{i,j \in H}, \quad f_{i,j}(s) = \int_0^{\infty} e^{-sx} dF_{i,j}(x).$$

Теорема 2. 1) Матрицы моментов приращений обобщенных регенерирующих случайных процессов $\xi(t)$ и $\nu(t)$ и периода их регенерации удовлетворяют следующим уравнениям: $f(A) = f_1(P_k, A)$,

$$X(l) = f_1(P_k, X(l)) + L_l, \quad Y(l) = f_1(P_k, Y(l)) + N_l, \quad l = 1, 2; \quad Z(l) = f_1(P_k, Z(l)) + K_l, \quad l = 1, 2, 3,$$

2) Если $\lambda\alpha < 1$, то эти матричные уравнения имеют одно и только одно решение и эти решения могут быть получены как пределы последовательностей матриц $T^{(n)} = f_1(P_k, T^{(n-1)}) + N_3$,

$$X^{(n)}(l) = f_1(P_k, X^{(n-1)}(l)) + L_l, \quad Y^{(n)}(l) = f_1(P_k, Y^{(n-1)}(l)) + N_l, \quad l = 1, 2;$$

$Z^{(n)}(l) = f_1(P_k, Z^{(n-1)}(l)) + K_l, \quad l = 1, 2, 3, n \geq 1$ соответственно, где $T^{(0)}, X^{(0)}(l), Y^{(0)}(l), Z^{(0)}(l)$ произвольные матрицы с положительными элементами, причем оценки ошибок n -го приближения

$$\text{равны, соответственно } \Delta_{n,1} \equiv \rho(T^{(n)}, T) \leq \frac{(\lambda\alpha)^n}{1-\lambda\alpha} \rho(T^{(0)}, f_1(P_k, T^{(0)}) + N_3),$$

$$\Delta_{n,2} \equiv \rho(X^{(n)}(l), X(l)) \leq \frac{(\lambda\alpha)^n}{1-\lambda\alpha} \rho(X^{(0)}(l), f_1(P_k, X^{(0)}(l)) + L_l),$$

$$\Delta_{n,4} \equiv \rho(Z^{(n)}(l), Z(l)) \leq \frac{(\lambda\alpha)^n}{1-\lambda\alpha} \rho(Z^{(0)}(l), f_1(P_k, Z^{(0)}(l)) + K_l).$$

Доказательство теоремы 2. Для того чтобы получить уравнение для $X(l)$ достаточно продифференцировать по s (2) l раз ($l=1,2$) и положить $s = 0$. Для доказательства остальных уравнений через $\omega_{i,j}$ обозначим случайную величину имеющую функцию распределения $Q_{i,j}(t), t \geq 0, i, j \in H$

, пусть $\xi_{i,j} = \int_0^{\omega_{i,j}} \eta(t) dt$ и $\nu_{i,j}$ число обслуженных требований за время $\omega_{i,j}$. Пусть далее $\omega_{i,j}(k)$ длина периода занятости в начале которого в системе было k требований и в нём первым обслужено требование i -го типа при условии, что в следующем периоде занятости будут обслужены требования

j -го типа. Положим $\xi_{i,j}(k) = \int_0^{\omega_{i,j}(k)} \eta(t) dt$ и пусть $\nu_{i,j}(k)$ число обслуженных требований за время $\omega_{i,j}(k)$.

Обозначим через $\tau_{i,j}(k)$ случайную величину имеющую функцию распределения $\mathcal{F}_{i,j}(x), \geq 0$

при условии, что за время $\tau_{i,j}(k)$ в систему поступило k требований и положим $\gamma_{i,j}(k) = \int_0^{\tau_{i,j}(k)} \eta(t) dt$ и пусть символ $\xi \cong \eta$ означает, что случайные величины (векторы) ξ и η одинаково распределены.

Имеют место стохастические соотношения

$$(\omega_{i,j}, \xi_{i,j}, \nu_{i,j}) \cong \left\{ (\omega_{i,l}, \gamma_{i,l}, 1) + (\omega_{l,j}(k), \xi_{l,j}(k), \nu_{l,j}(k)) \right\} \text{ с вероятностью } p_{i,j}(k) \text{ для } k \geq 1 \text{ и}$$

$$(\omega_{l,j}(k), \xi_{l,j}(k), \nu_{l,j}(k)) \cong \sum_{\substack{1 \leq r \leq k \\ i_0 = j, i_k = l}} \left(\frac{\omega_{l,i_{r-1}}}{q_{l,i_{r-1}}}, \frac{(r-1)\omega_{l,i_{r-1}} + \xi_{l,i_{r-1}}}{q_{l,i_{r-1}}}, \frac{\nu_{l,i_{r-1}}}{q_{l,i_{r-1}}} \right) \text{ с вероятностью } \prod_{\substack{1 \leq r \leq k \\ i_0 = j, i_k = l}} q_{l,i_{r-1}}$$

для $k \geq 1$, причем суммируются независимые случайные вектора.

Производя несложные, но достаточно объёмные выкладки, из этих стохастических соотношений выводятся уравнения для матриц $Y(l), Z(l), T$.

В пространстве $(\tilde{\Pi}_m, \rho)$ рассмотрим оператор $f: \tilde{\Pi}_m \rightarrow \tilde{\Pi}_m$ такой, что для $A \in \tilde{\Pi}_m$

$f(A) = f_1(P_k, A)$. Если $\hat{A} = \|a_{i,j}\|$ и $\hat{A} = \|b_{i,j}\|$ элементы пространства $\tilde{\Pi}_m$, то

Производя несложные выкладки, получаем $\rho(f(A), f(B)) \leq \lambda \alpha \rho(A, B)$, отсюда и из принципа сжимающих отображений [6] вытекает второе утверждение теоремы 2.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Таким образом, проведенное исследование показало, что использование полумарковских потоков в системе M/G/1 позволяет более точно моделировать реальные процессы поступления требований и их обработки. Анализ регенерационных случайных процессов, включая периоды восстановления и моменты приращений, предоставил важные теоретические результаты, которые могут быть использованы для оптимизации параметров системы и повышения её эффективности.

Применение математического моделирования и статистического анализа дало возможность выявить ключевые закономерности в работе системы и предложить методы их практического применения. Полученные результаты обладают широкой применимостью для задач планирования и управления в телекоммуникациях, логистике и других системах массового обслуживания, где требуется высокая степень надёжности и оптимальное использование ресурсов. Предложенные подходы к анализу параметров устойчивости и временных характеристик системы закладывают основу для дальнейших исследований и разработок в данной области.

Список использованной литературы

1. Сильвестров Д.С. Полумарковские процессы с дискретным множеством состояний, Москва, «Советское радио», 1980.
2. Cinlar E, "Time dependence of queues with Semi-markovian services", "J. Appl. Probab.", 1967, v. 4, N 2, 356-364.
3. Neuts M. F. "The single-server queues with Poisson input and semi-Markov service time", "J. Appl. Probab.", 1966, v. 3, N 1, 202-230.
4. Purdue P. "A queue with Poisson input and semi-Markov service time: buse period analysis", "J. Appl. Probab.", 1975, v. 12, N 2, 353-357.
5. W. "The infinitely-many-server queues with semi-markovian arrivals and customer-dependent exponential service time", "Oper.res.", 1972, v. 20, N 4, 907-912.
6. Колмогоров А. Н., Фомин С. В. Элементы теории функций и функционального анализа, Москва, «Наука», 1972.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 12

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

